

ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ

Юлдашев Абдумалик Жахонгирович¹

Маликов Музаффар Абдурасулович¹

курсант 3-го курса Академии МВД

Республики Узбекистан¹

Старший преподаватель кафедры

Оперативно-розыскной деятельности,

подполковник РУз, г.Ташкент¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19159551>

Аннотация: оперативное внедрение занимает особое место в системе оперативно-розыскных мероприятий, представляя собой комплексный инструмент получения информации и воздействия на криминальную среду. Настоящая статья посвящена исследованию понятия, сущности, а также субъектного и объектного состава оперативного внедрения как оперативно-розыскного мероприятия. Авторы анализируют существующие в науке подходы, выявляют их достоинства и недостатки, а также предлагают собственное видение системы субъектов и объектов данного мероприятия.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскные мероприятия; оперативное внедрение; субъекты внедрения; объекты внедрения; криминальная среда; конфиденциальное содействие.

Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) как специфический вид правоохранительной деятельности располагает разветвлённой системой оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), каждое из которых обладает собственным инструментарием и механизмами реализации. Среди всего арсенала ОРМ оперативное внедрение занимает особое место: являясь одним из наиболее трудоёмких и многоаспектных мероприятий, оно при этом обладает значительным потенциалом с точки зрения эффективности противодействия организованной преступности, коррупции и иным

общественно опасным явлениям. Несмотря на практическую востребованность оперативного внедрения, его теоретическое осмысление по-прежнему сопряжено с рядом дискуссионных вопросов. В первую очередь это касается понятийного аппарата: в научной литературе до сих пор отсутствует единый подход к определению оперативного внедрения, его сущности, а также системы субъектов и объектов данного ОРМ. Указанные обстоятельства определяют актуальность настоящего исследования и свидетельствуют о необходимости научной разработки обозначенных вопросов.

Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности»¹ закрепляет оперативное внедрение в перечне ОРМ, не раскрывая, однако, ни его содержания, ни характеристик его субъектного и объектного состава. Восполнение указанного законодательного пробела является задачей теории ОРД, что и предопределяет цели настоящей статьи. В научной литературе сложилось несколько подходов к определению понятия оперативного внедрения. Наиболее распространённый из них связывает сущность данного ОРМ с легендированным вводом субъекта в криминальную среду или объект оперативной заинтересованности. Так, Е. С. Дубоносов характеризует оперативное внедрение как способ получения информации путём легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду в целях разведывательного сбора сведений, необходимых для решения задач ОРД [3, с. 251]. С. И. Захарцев также акцентирует внимание на легендированном вводе участников мероприятия в криминальную среду или объекты оперативной заинтересованности [5, с. 134]. Приведённые определения отражают традиционный взгляд на оперативное внедрение как на процесс проникновения субъекта в интересующую среду. Вместе с тем подобная трактовка, на наш взгляд, не в полной мере отражает сложный,

многоэтапный характер данного ОРМ. Мероприятие не исчерпывается самим фактом ввода субъекта внедрения: в ходе его осуществления субъект накапливает доверие, осуществляет сбор и передачу оперативно значимой информации, выполняет задания оперативного сотрудника и, наконец, выводится из условий оперативного внедрения. В этой связи более предпочтительной представляется позиция А. Г. Маркушина, понимающего оперативное внедрение как ОРМ, заключающееся в легендированном вводе, выводе и нахождении в криминальной среде или на объектах сотрудников оперативно-розыскных подразделений или лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе [7, с. 190]. Данный подход учитывает все структурные элементы мероприятия, включая фазу нахождения в условиях внедрения и фазу вывода. Анализ представленных в науке дефиниций позволяет выделить два конкурирующих подхода к пониманию сущности оперативного внедрения. Первый – процессуальный – акцентирует внимание на стадийности мероприятия и последовательной смене его этапов. Второй – результативный – смещает акцент в сторону достигаемых результатов: приобретения конфиденциального источника информации внутри объекта оперативного интереса. С нашей точки зрения, наиболее полное и точное определение должно интегрировать оба подхода. Оперативное внедрение следует рассматривать как комплексное оперативно-розыскное мероприятие, включающее приобретение конфиденциального источника информации в криминальной среде или на объекте оперативной заинтересованности, его использование в условиях указанной среды для решения задач ОРД, а также последующий вывод источника из данной среды с соблюдением требований конспирации. Принципиально важным с точки зрения характеристики сущности оперативного внедрения является вопрос о его соотношении со смежными ОРМ – прежде всего с наведением справок, наблюдением и

проверочной закупкой. Разграничение проводится по характеру вхождения субъекта в оперативно значимую среду: в отличие от перечисленных мероприятий, оперативное внедрение предполагает установление устойчивых доверительных отношений между субъектом внедрения и представителями криминальной среды, а также относительно длительное нахождение субъекта в данной среде. Понятие объекта оперативного внедрения относится к числу наименее разработанных в теории ОРД. В большинстве научных работ объект мероприятия обозначается через категорию «криминальной среды» или «объекта оперативной заинтересованности», без раскрытия их содержания и структуры. Полагаем, что объекты оперативного внедрения целесообразно классифицировать по нескольким основаниям. По своей природе объекты оперативного внедрения могут быть подразделены на социальные и институциональные. Социальные объекты представляют собой организованные преступные группы и сообщества, преступные формирования коррупционной направленности, а также неформальные объединения лиц, причастных к систематической противоправной деятельности. Институциональные объекты – это организации, предприятия или иные структуры, деятельность которых используется в преступных целях либо которые стали объектами преступного проникновения. По степени организованности следует различать: организованные преступные группы (с устоявшейся иерархией, распределением ролей и признаками устойчивости); преступные сообщества, отличающиеся более высоким уровнем структурированности и широкими межрегиональными или транснациональными связями; слабоструктурированные преступные группы, не обладающие признаками устойчивой организации. По направленности преступной деятельности объекты оперативного внедрения могут быть разграничены на те, что специализируются на насильственных преступлениях,

имущественных преступлениях, преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, коррупционных преступлениях, а также преступлениях в сфере экономической деятельности. Особого внимания заслуживает вопрос о разграничении понятий «объект оперативного внедрения» и «среда оперативного внедрения». Если объект представляет собой конкретное образование (группу, организацию, объект), в отношении которого осуществляется оперативная разработка, то среда внедрения – это более широкое социальное пространство, в котором данный объект функционирует. Разграничение указанных понятий имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку субъект внедрения может осуществлять деятельность как непосредственно внутри объекта, так и в его ближайшем окружении. В науке дискутируется вопрос о том, могут ли выступать объектами оперативного внедрения законные организации, в которых скрываются либо которые контролируются лицами, представляющими оперативный интерес. Полагаем, что ответ должен быть утвердительным: действующее законодательство не ограничивает применение оперативного внедрения исключительно явно криминальными структурами. Критерием допустимости выступает наличие предусмотренных законом оснований для проведения ОРД в отношении лиц, осуществляющих деятельность в рамках данной организации. Субъектный состав оперативного внедрения является одним из наиболее дискуссионных аспектов теории данного ОРМ. В самом общем виде субъекты оперативного внедрения могут быть разделены на две группы: субъекты, непосредственно осуществляющие внедрение (субъекты внедрения), и субъекты, обеспечивающие проведение мероприятия (субъекты обеспечения). К первой группе – субъектам внедрения – относятся штатные сотрудники оперативных подразделений, а также лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД.

Принципиальное разграничение между ними определяется их правовым статусом, объёмом предоставленных полномочий и характером ответственности за совершённые в ходе внедрения действия. Оперативный сотрудник как субъект внедрения обладает статусом должностного лица, действует в рамках служебных полномочий и несёт ответственность в соответствии с нормами, регулирующими правоохранительную деятельность. Именно оперативный сотрудник, как правило, принимает ключевые тактические решения в ходе внедрения, осуществляет контроль за ситуацией и несёт персональную ответственность за законность проводимых действий.

В науке дискутируется вопрос о возможности признания субъектом оперативного внедрения лица, не являющегося сотрудником правоохранительных органов и не состоящего на конфиденциальном учёте, но добровольно согласившегося оказать содействие в конкретной оперативной ситуации. На наш взгляд, включение подобных лиц в состав субъектов внедрения нецелесообразно ввиду отсутствия у них надлежащей правовой защиты и невозможности возложения на них соответствующих обязанностей. Ко второй группе – субъектам обеспечения – относятся руководители оперативных подразделений, осуществляющие организационное руководство проведением мероприятия и несущие ответственность за его законность; сотрудники, обеспечивающие конспиративную связь с субъектом внедрения; лица, участвующие в поддержании легенды субъекта внедрения; технический персонал, задействованный при применении оперативно-технических средств. Особого внимания заслуживает вопрос о способах приобретения субъекта внедрения.

Проведённое исследование позволяет сформулировать ряд выводов. Во-первых, понятие оперативного внедрения должно отражать его комплексный, многоэтапный характер и включать все структурные фазы мероприятия:

приобретение источника информации, нахождение в условиях внедрения и вывод из них. Во-вторых, объекты оперативного внедрения образуют разветвлённую систему, классифицируемую по природе, степени организованности и направленности преступной деятельности. В-третьих, субъектный состав оперативного внедрения включает две группы участников – субъектов внедрения и субъектов обеспечения, – различающихся своим правовым статусом и характером выполняемых функций. Предлагается под оперативным внедрением понимать комплексное оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в приобретении оперативно-розыскным подразделением конфиденциального источника информации в криминальной среде или на объекте оперативной заинтересованности, его использовании в условиях данной среды для решения задач оперативно-розыскной деятельности и последующем выводе из указанной среды с соблюдением требований конспирации. Дальнейшее исследование вопросов субъектного и объектного состава оперативного внедрения представляется перспективным направлением развития теории оперативно-розыскной деятельности, способным внести существенный вклад в совершенствование правового регулирования данного ОРМ.

REFERENCES:

1. Алгазин И.И. Оперативное внедрение: место в структуре оперативно-розыскной деятельности / И.И. Алгазин, Д.Б. Панюшин // Юридические науки и правоохранительная практика. 2011. № 4 (18). С. 71–76.
2. Вагин О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов: учебно-практическое пособие / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, Г.Х. Шабанов. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. 119 с.
3. Дубонос Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. –

- 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2012. 415 с.
4. Железняк Н.С. «Чёрные дыры» и «белые пятна» Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: монография. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2006. 64 с.
 5. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: общие положения. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 259 с.
 6. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических основ: учеб. пособие. 4-е изд., доп. М.: Юрлитинформ, 2014. 256 с.
 7. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2012. 399 с.
 8. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». СПб.: Питер, 2003. 235 с.
 9. Смушкин А.Б. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / А.Б. Смушкин, Е.В. Китрова, В.А. Кузьмин. М.: ГроссМедиа: Росбух, 2008. 232 с.
 10. Теория оперативно-розыскной деятельности / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., перераб. М.: Норма: Инфра-М, 2017. 712 с.
 11. ЗРУ “Об оперативно-розыскной деятельности”:
<https://lex.uz/uz/docs/2106527?ONDATE=14.03.2024>
 12. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учебник для вузов. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. 375 с.